

ВОЗМОЖНЫЕ МЕТОДЫ ХИМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ИПРИТА

Елагин Г.И.
инженер научно-исследовательской лаборатории инноваций в сфере гражданской безопасности,
Куценко М.А.
заместитель начальника Черкасского института пожарной безопасности имени Героев Черно-
быля,
Алексеев А.Г.
доцент Черкасского института пожарной безопасности имени Героев Чернобыля
Нуянзин А.М.
начальник научно-исследовательской лаборатории инноваций в сфере гражданской безопасности,
Алексеева Е.С.
старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории инноваций в сфере граждан-
ской безопасности
Черкасский институт пожарной безопасности имени Героев Чернобыля Национального универси-
тета гражданской защиты Украины

POSSIBLE METHODS OF CHEMICAL PROCESSING OF MUSTARD GAS

Jelagin G.,
Engineer of Research Laboratory of Innovations in the Field of Civil Safety
Kutsenko M.,
Deputy Head of the Cherkassy Institute of Fire Safety named after Chernobyl Heroes
Alekseev A.,
Assistant Professor of the Cherkassy Institute of Fire Safety named after Chernobyl Heroes,
Nuianzin A.,
Head of Research Laboratory of Innovations in the Field of Civil Safety
Alekseeva E.
Senior researcher of Research Laboratory of Innovations in the Field of Civil
Cherkassy Institute of Fire Safety named after Chernobyl Heroes
of National University of Civil Defence of Ukraine

Аннотация

Рассмотрена проблема обеззараживания иприта, который со времен первой и второй мировых войн в огромных количествах находится в установленных и неустановленных подземных хранилищах; и, в еще больших количествах, затоплен в Балтийском и Черном морях. Показано, что применяемое в настоящее время сжигание этого вещества достаточно затратно и наносит существенный вред окружающей среде. Предложено проводить утилизацию иприта химической переработкой его. Иприт имеет два потенциально активных реакционных центра. Показано, что используя эти центры, при минимальных затратах на обрабатываемые реактивы можно получать достаточно ценные продукты. Для каждого случая такой переработки в первом приближении рассчитаны количества требуемых реактивов и количество получаемого полезного продукта.

Abstract

The problem of disinfection of mustard gas, which since the times of the first and second world wars has been in huge quantities in established and unidentified underground storage facilities, is considered; and, in even greater numbers, scuttled in the Baltic and Black Seas. It is shown that the current combustion of this substance is quite expensive and causes significant harm to the environment. It is proposed to carry out the utilization of mustard gas by its chemical processing. Mustard gas has two potentially active reaction centers. It is shown that using these centers, with minimal costs for processing reagents, it is possible to obtain quite valuable products. For each case of such processing, as a first approximation, the quantities of the required reagents and the amount of the resulting useful product were calculated.

Ключевые слова: иприт, обезвреживание, химическая переработка, утилизация.

Keywords: mustard gas, neutralization, chemical processing, utilization.

Введение. Проблема обеззараживания (ликвидации) заброшенных боевых отравляющих веществ во всем мире стоит очень остро. В-основном, такие вещества остались со времен первой и второй мировых войн в таре, которая разрушается, причем все с большей скоростью.

На территории бывшего СССР боевые отравляющие вещества появились в 20-х годах прошлого века, после гражданской войны. Именно тогда началось военно-политическое сотрудничество СССР и Германии. В те годы у этих стран был общий противник – страны Антанты. Германии такое сотрудничество давало возможность, используя

территорию СССР, обойти запрет Версальского договора на испытание новых видов вооружений. А Советский Союз мог использовать результаты передовых немецких разработок. И обе страны активно готовились к химической войне, создавая запасы боевых отравляющих веществ.

С 1924 г. в Москве функционировали: химический полигон в Кузьминках, центральный склад химического оружия в Очакове, четыре завода по изготовлению отравляющих веществ и два специальных научно-исследовательских института со своими полигонами. На всех полигонах оставалось значительное количество неиспользованных и поврежденных баллонов с боевыми отравляющими веществами. По действующей на тот момент инструкции эти баллоны закапывали «на глубину в два аршина» (около 1,5 м) в землю. Так же поступали на всех складах с химическим оружием.

В настоящее время общее количество закопанных отравляющих веществ и места расположения таких кладбищ неизвестны. По мнению специалистов, на территории бывшего Советского Союза насчитывается более 500 таких мест [1].

Кроме захоронений на территории собственно бывшего Советского союза, очень много химического оружия было затоплено во время и после Второй мировой войны на Балтике и в Черном море. И особое место здесь занимает иприт, который называют королем кожно-нарывных агентов. В июне 1942 року по инициативе флагманского химика Черноморского флота, капитана первого ранга Николая Рыбалко, дабы они не достались немцам, из Севастополя были вывезены и затоплены на глубину около 50 м неизвестное количество бочек с отравляющими веществами. В октябре-ноябре 1947 г. в районе Балтийского моря в навигационных картах, обозначенных под номером 106-б «Свалка взрывчатых веществ», под конвоем советских тральщиков было затоплено около 30 тысяч тонн химических боеприпасов. Подобные затопления были осуществлены в двух самых глубоких местах Балтики – Борнхольмской котловине и в проливе Скагеррак [2].

Американцы и британцы «штабелировали» такие боеприпасы в трюмах кораблей, которые тоже затопливали в Балтийском море.

На 1 мая 1945 года запасы Германии одного только иприта составляли 24 350 тонн [3].

И все они были затоплены в Балтийском море. Доля иприта на дне Балтийского моря составляет 80% по отношению к общему объему отравляющих веществ. Под слоем морской воды он превращается в ядовитый студень, который постепенно диффундирует в воду и выходит на поверхность. Известны случаи, когда жители Борнхольма находили ящики с химическим оружием, выброшенные на берег. Прибрежные рыбаки также неоднократно находили остатки химического оружия за пределами того места, где они были захоронены. Большинство таких останков было найдено в Гданьском заливе примерно в 190 км от Лиепаи. Тысячи химических бомб на дне Балтики мог активировать подрыв подводных газопроводов,

а также работы по их восстановлению, поскольку газопроводы проходят по территории, где победители Великой Отечественной войны захоронили химическое оружие. Причем его даже не закопали, а бросили в море у берегов Дании, Швеции, Польши, Литвы и Латвии [4-5].

К сожалению, страны Балтийского региона более полувека скрывали проблему, ловили рыбу и развивали природный туризм. Во избежание социально-политических катастроф, на информацию о химическом оружии был наложен гриф "секретно". В 1997-м Великобритания и США пролили гриф секретности на 20 лет.

Подобная ситуация сложилась и в Черном море. Наличие ОВ в арсеналах РККА должно было остаться тайной, и Советский Союз данные об их затоплении держал в секрете. После распада Советского Союза на дне Черного моря поисковики обнаружили порядка 500 контейнеров с опасными химическими ядами; причем прямо под знаменитым «Ласточкиным гнездом» в Ялте на глубине всего 5 метров - 24 бочки. Эти данные засекретили уже власти Украины. Конечно, ведь срывался очередной курортный сезон! [6]

Большое количество химического оружия затоплено и в Мексиканском заливе, где свою химию скрывала армия США.

На данный момент оболочка боевых снарядов и бочек состоит из слоя ржавчины, краски и ракушек. Судя по динамике разрушения этой оболочки, значительный выброс иприта возможен через 60-70 лет после затопления. Это означает все более частые «сюрпризы» в виде появления иприта в ближайшие годы на поверхности и Черного и Балтийского морей и Мексиканского залива.

Следовательно, необходимо уже сейчас разрабатывать возможно большее количество методов его утилизации и отбирать наиболее экологически и экономически оправданные из них.

Постановка проблемы. Проблема утилизации затопленных и захороненных запасов отравляющих веществ, и в первую очередь иприта, со временем не только не исчезает, но становится все острее. Ее решение требует поиска и разработки экономически выгодных и экологически безопасных решений. Цель данной работы – оценка используемых и предлагаемых методов нейтрализации и утилизации иприта и предложение новых методов переработки его в вещества, не являющиеся опасными в использовании. При этом предпочтение отдавалось методам, наиболее безопасным и, в тоже время достаточно простым и дешевым. Естественно, рассматривались химические методы, так как именно они позволяют организовать эффективное промышленное решение проблемы перевода этого отравляющего соединения в вещества и материалы, пригодные для безопасного применения.

В данной работе рассмотрены наиболее оптимальные из возможных методы химической переработки иприта в полезные вещества.

Анализ последних исследований и публикаций. Как вытекает из сведений, описанных во введении, проблема обезвреживания накопленных в

мире боевых отравляющих веществ стоит очень остро. Особенно опасная ситуация сложилась в регионах, где проходила вторая мировая война и где страны, которые воевали или готовились к войне, накопили огромное количество ОВ. Дело усложняется тем, что места прошлого хранения и прошлого захоронения таких веществ до конца не выявлены, а также тем, что тара, в которой они затапливались, со временем разрушается, и опасные вещества выходят наружу.

Президент Международного фонда «Мировой океан», доктор технических наук, профессор, вице-адмирал запаса Тенгиз Борисов считает, что бочки с ОВ нужно загружать в большие герметичные контейнеры. Потом везти их на обработку или утилизацию. Второй вариант – перезахоронить бочки с ипритом на больших глубинах.

Первый вариант вопросов не вызывает. Хотя к моменту перезагрузки нужно подходить очень осторожно. Проржавевшая тара может не выдержать даже легкого прикосновения. Скорее всего, не бочки нужно поднимать и загружать в герметичную тару, а разрабатывать контейнеры, которые робот мог бы подводить под бочку и закрывать эту бочку в контейнере вместе с частью воды и грунта.

Второй вариант - постройка на дне могильников – базируется на свойстве морской воды постепенно гидролизовать просачивающиеся яды, и обезвреживать их естественным путем. Однако, морская вода не обладает способностью полностью обезвреживать яды в боеприпасах. Если вопрос не решать, подводные химические арсеналы будут нести угрозу всем странам Балтийского или Черноморского регионов.

Так что, бочки все-таки нужно загружать в герметичную тару и везти на переработку в специально оборудованные пункты, где контейнеры с соблюдением всех мер герметичности нужно будет перегружать в предназначенные для этого реакторы.

А что делать дальше? Над вопросами обеззараживания и утилизации иприта работают химики и биологи многих стран. Однако, на сегодня достаточно дешевые и безопасные методы не разработаны. То, что применяется или предлагается, имеет очень много слабых мест, а иногда и противопоказаний.

Пока иприт либо сжигают либо битуминизируют, что, кроме больших затрат, несет значительную угрозу окружающей среде. Во-первых, это затратный метод. Во-вторых, при термическом окислении вместо одного токсичного соединения появляется целый ряд других не менее токсичных соединений (фураны и диоксины).

США осуществляют программу уничтожения химического оружия (30 тыс. т) более 30 лет. При этом, в 1985 г. стоимость программы была оценена в 1,7 млрд. долларов, в 1993 г. она уже составила 7,9 млрд. долларов, а в 1995 г. 12 млрд. долларов. Для уничтожения отравляющих веществ США используют в промышленном масштабе метод прямого сжигания. На острове Джонсон, в тысяче км от Га-

вайев армия США на специальной установке сожгла 25 % национальных запасов иприта. Но затем эти работы были прекращены вследствие заражения окружающей среды [7].

В России на 14 ноября 2003 года подобным методом было обезврежено 622,5 тн иприта на установке в поселке Горный Саратовской области. Однако и эти работы были остановлены. Более свежие данные не найдены.

Близкими к методу сжигания являются методы плазменного пиролиза, суперкритического водного окисления и окисления солями серебра. Каждый из них имеет свои преимущества, но и свои ограничения. Плазменный пиролиз требует температур до 20000 °С и, при больших объемах, очень высоких затрат. Суперкритическое водное окисление возможно лишь при давлении свыше 318 атм и сопровождается повышенной коррозией оборудования. Окисление солями серебра проводится в среде азотной кислоты и, в случае иприта, требует введения большого избытка этого окислителя, так как значительная его часть расходуется на образование осадка аргентум хлорида. Кроме высокой стоимости самого окислителя, значительных затрат требует и изготовление оборудования из материалов, стойких к такой среде.

Предложенный компанией «ECO LOGIC» (Роквуд, Онтарио) метод газофазного восстановления при помощи струи водорода при высоких температурах (до 850 °С) и нормальном давлении превращает иприт в хлороводород, метан и другие лёгкие углеводороды. Однако, при этом образуются и сажа и ароматические и полициклические углеводороды, а сера переходит в сероводород.

Лучшей альтернативой термическим методам являются методы химические и биологические.

Американцами во время войны в Персидском заливе были найдены бактерии, способные разрушать иприт. Генетики пытаются усилить эту их способность. Подобные работы с использованием микроорганизмов *Pseudomonas putida* проводятся российскими учеными в институте биохимии и физиологии растений (г. Пущино). Но пока такие проекты находятся в стадии разработки.

Химические методы выглядят заманчивее. В случае иприта можно использовать два реакционных центра: галогеновые заместители (хлор), либо центральный атом (сульфур).

Одним из ранних методов использования первого реакционного центра является полевая гидролизная система, в которой проводится щелочной гидролиз ОВ. Однако, в ходе реакции создается значительное количество примесей и побочных продуктов, особенно солевых. Да и сам процесс дороже сжигания, и веществ, пригодных к дальнейшему использованию, не дает.

Перспективными представляются работы с переводом ОВ, в том числе иприта, в реагенты, которые могут быть исходными для получения сорбционных и экстракционных ионообменных материалов, в частности диалкилсульфидов, используемых в гидрометаллургии. Похоже, что в скором времени

такой метод буде реализован в промышленном масштабе [7].

Возможные методы химической переработки иприта

Химические реакции галогенопроизводных углеводородов

Гидролиз иприта. Реакция гидролиза иприта горячей водой или щелочами – самый простой метод снижения токсичности этого ОВ.

Расположение атома хлора в β -положении к атому серы способствует прохождению этой реакции с большой скоростью и практически со 100%-й конверсией.

Полученный тиодигликоль (диэтиленгликольсульфид) далее можно перерабатывать при помощи микроорганизмов, штаммы которых в некоторых лабораториях уже выведены. Основной сложностью при этом является коррозионная активность иприта и тиодигликоля, а также невысокая активность разработанных к настоящему времени штаммов микроорганизмов. Микроорганизмы, способные потреблять тиодигликоль с высокой скоростью и при высокой концентрации, до сего времени не выделены.

Токсичность тиодигликоля находится на уровне токсичности этиленгликоля ($\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$); в то же время он растворяется в воде и имеет высокую (282 °С) температуру кипения. Следовательно, при определенных условиях (при тщательной очистке от следов иприта), тиодигликоль может использоваться в качестве антифриза и хорошего растворителя.

Алкоголиз иприта. Обработка иприта спиртами (например, в присутствии анионообменной смолы в качестве катализатора) должна привести к получению этеров диэтиленгликольсульфида, например

По аналогии с целозольвами подобные эфиры должны быть хорошими растворителями для полимеров, особенно для целлюлозы, ее простых и сложных эфиров. В первую очередь это важно для производства ацетилцеллюлозы, где сейчас используется агрессивная и токсичная ледяная уксусная кислота.

При обработке высшими спиртами или гликолями таким образом можно получить пластификаторы для полимеров и стабилизаторы против окисления масел и смазок.

Взаимодействие с кислотами и их ангидридами. Обработкой иприта двухосновными кислотами (адипиновой, фталевой и др.) в присутствии щелочей, или непосредственно щелочными солями таких кислот, можно получить полиэстер, например

Полиэстеры широко применяются в лаковых покрытиях. Наличие атомов серы должно повысить адгезию к поверхности, стойкость к старению (растрескиванию) и теплостойкость.

В случае технологической необходимости реакцию можно проводить в две стадии. На первой получать тиодигликоль (1), или его этер (2), а потом обрабатывать их ангидридами двухосновных кислот, так, как это делается в производстве полиэстеров переэтерификацией этеров этиленгликоля.

Взаимодействие с аминами и гидрогенсульфидом. Конденсация иприта с аммиаком или с аминами должна привести к тиазанам и их аналогам

соединениям, пригодным для дальнейшего окисления, описанного ниже. Также пригодными для дальнейшего окисления должны быть и продукты взаимодействия иприта с серой (дитианы)

Реакции поликонденсации. Конденсация иприта с карбамидом (мочевинной) должна обеспечить возможность получения карбамидодиэтиленгликольных смол

Подобные смолы по общим свойствам не должны отличаться от обычных карбамидных аналогов, но, благодаря наличию атома серы, должны иметь лучшую теплостойкость.

Конденсация же с этиленгликолем или диэтиленгликольсульфидом (1) должна привести к материалам, аналогичным полиэтиленгликолям (ПЕГ-35 и подобным)

Полиэтиленгликоли образуют в воде вязкие растворы и широко используются для шликтования тканей, а также как пластификаторы полимеров. Наличие атома серы должно придавать пропитанным тканям антимикробные свойства.

Важнейшие химические реакции органических сульфидов

Окисление иприта до сульфоксида и сульфона. Окисление диэтиленгликольсульфида (1), или его этеров (2) нитратной, либо лучше надуксусной кислотой, должно приводить к сульфоксидам или сульфонам:

Кроме применения в качестве антифризов и растворителей, полученные сульфоксиды и сульфоны должны заинтересовать фармакологию, особенно как потенциальные лекарства против лепры.

Осторожным окислением иприта (например, разбавленным раствором надуксусной кислоты при охлаждении) можно получить соответствующие сульфоксиды и сульфоны с одним, либо двумя негидролизрованными атомами хлора:

Эти вещества будут иметь токсичность ниже, чем токсичность иприта, но достаточную для использования в качестве инсектицидов, фунгицидов и подобных ядохимикатов сельскохозяйственного назначения, например, как средство против колорадского жука. Правда, тут нужно быть осторожным. Токсичность, которая остается, все-таки может оказаться опасной и для человека.

Окислением тиазанов (4,5) и дитианов (6) можно получить тиазансульфоксиды (19,20), тиазансульфоны (21,22), дисульфоксиды (23,24) и дисульфоны (25-27)

Такие производные можно также испытать в качестве ускорителей вулканизации каучуков, стабилизаторов против старения резин и пластических масс, лекарств.

Окисление иприта до сульфокислот. Энергичное окисление иприта, например большим количеством надуксусной кислоты при нагревании, должно привести к β -гидрокси-этилсульфокислоте

В отличие от обычного мыла, кальциевые, магниевые и бариевые соли которого в воде не растворяются, алкилсульфокислоты образуют с этими катионами водорастворимые соли. Поэтому β -гидроксиэтилсульфокислоту можно использовать в

качестве универсального средства, пригодного для стирки в воде любой жесткости.

Ориентировочный материальный баланс переработки химическими методами 1 кг иприта. Необходимое для каждой из предложенных технологий количество реагентов и возможное количество получаемых продуктов определяются из уравнений химических реакций. В большинстве случаев необходимый реагент рассчитывался при условии его 10-20%-го избытка с тем, чтобы обеспечить 100%-ю конверсию иприта. Количество полученного продукта принималось при условии 100%-й конверсии иприта, но 80%-го выхода конечного продукта (остальное – побочные реакции, потери при выделении и очистке).

Молярная масса иприта составляет 159 молекулярных единиц. Следовательно, в каждом случае для обработки 1 кг его необходимо $(1,1-1,2) \times M: 159$ кг обрабатывающего агента. Это, если реакция проходит моль:моль; если же по уравнению такого агента нужно больше, то кратное этому количеству.

Реализуя технологию гидролиза (1), нужно учитывать, что в результате реакции образуются диэтиленгликольсульфид и натрия хлорид, которые практически одинаково растворимы в воде. Для получения диэтиленгликольсульфида, свободного от соли, реакцию лучше проводить не с натрий гидроксидом, а с основной формой анионита (например, АВ-17-8), который, абсорбируя гидрогенхлорид, остается гранулированным. После отделения гранул анионита, диэтиленгликольсульфид остается в виде чистого водного раствора. Дальнейшее его использование возможно или непосредственно в этом растворе, например, для изготовления тосолов, или, после отгонки воды, в чистом виде. Емкость анионообменной смолы составляет 300 мг-моль/л, удельный объем 3,00 мл/г. Следовательно, для абсорбции 1 кг-моля HCl нужно $10^6/300 = 333$ л смолы, а для абсорбции HCl из 1 кг иприта – $2 \times 333/159 \sim 5,0$ л смолы (1,7 кг). Вода при этом должна обеспечить перемешивание суспензии, т.е. ее количество не должно быть меньшим, чем нужное для набухания анионита. Регенерация анионита в основную форму проводится промывкой концентрированными растворами натрий гидроксида. Таким образом, в процессе расходуются натрий гидроксид и небольшое количество (до 3%) анионита, вследствие его растрескивания и уноса при промывках.

Результирующая реакция, с указанием молекулярных масс веществ, приведена ниже:

$$M: 48+8+32+71=159 \quad 40 \times 2=80 \quad 48+8+32+34=122$$

Подобные соображения касаются и реакции алкохолиза (2), поскольку целлозольвы тоже растворимы в воде. Эта результирующая реакция выглядит следующим образом:

Понятно, что необходимые 1,7 кг смолы и в этом случае должны быть в набувшем состоянии. Избыточный спирт после проведения процесса может быть отогнан и возвращен в основной аппарат без всякой очистки.

Полиэстер, получаемый при ацидолизе двух-основными кислотами (3) в воде нерастворим. Этот продукт легко отделяется от водного раствора соли: $n\text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{SCH}_2\text{CH}_2\text{Cl} + n\text{C}_6\text{H}_4(\text{COOH})_2 + 2n\text{NaOH} \rightarrow$

$$M: n(96+12+32+32)=172n$$

Это касается и поликарбамидных смол (8):

$$M: n(48+8+32+71)=159n \quad n(12+4+16+28)=60n$$

$$n(40 \times 2)=80n$$

$$M: n(60+10+16+32+28)=146n$$

Технологическое оформление реакции поликонденсации с этиленгликолем (9) зависит от назначения продукта, который нужно получить. В случае получения низкомолекулярного полимера и использования будущего продукта для шлихтовки тканей, товар может поставляться как водный раствор. При этом соль, которая остается в растворе, не мешает. Более высокомолекулярные поликонденсаты будут высаливаться из раствора в виде масляного слоя, который легко отделить от водного раствора соли. Реакция проходит по уравнению:

$$M: n(48+8+32+71)=159n \quad n(24+6+32)=62n$$

$$n(40 \times 2)=80n$$

$$M: n(72+12+32+32)=148n$$

Окисление иприта с получением гидроксисульфоксидов (11), гидроксисульфонов (13) и гидроксисульфокислот (28) можно проводить водными растворами надуксусной кислоты, которые легко получить простым смешиванием уксусной кислоты с 30 %-м водным раствором гидроген пероксида (пергидролем). Реакцию и в этом случае лучше проводить в присутствии анионообменной смолы, которая потом регенерируется натрий гидроксидом. В упрощенном уравнении реакции можно учитывать только изменение иприта и гидроген пероксида, поскольку уксусная кислота после реакции возвращается в прежнем виде:

$$M: 48+8+32+71=159 \quad 34 \quad 40 \times 2=80$$

$$M: 48+10+48+32=138$$

Сказанное относится и к проведению более глубоких окислений, до гидроксисульфона (13):

$$M: 48+8+32+71=159 \quad 2 \times 34=68 \quad 40 \times 2=80$$

$$M: 48+10+64+32=154$$

и до гидроксисульфокислоты (28):

$$M: 48+8+32+71=159 \quad 4 \times 34=136 \quad 40 \times 2=80$$

$$M: 24+6+64+32=126 \quad 24+6+32=62$$

В приведенной ниже таблице 1 представлен ориентировочный материальный баланс переработки 1 кг иприта по каждой из предложенных технологий.

Таблица 1

Ориентировочный материальный баланс переработки 1 кг иприта по каждой из предложенных технологий.

Технология	Необходимые реактивы		Получаемые продукты	
	Название	Количество, кг	Название	Количество, кг
1	2	3	4	5
Гидролиз (1)	Натрия гидроксид	0,6	Диэтиленгликольсульфид	0,60
	Вода обессоленная	7,0		
	Анионит АВ-17-8	0,05		
Алкоголиз(2)	Натрия гидроксид	0,6	Диэтокси-диэтилсульфид	0,90
	Спирт этиловый	0,7		
	Анионит АВ-17-8	0,05		
Ацидолиз(3)	Натрия гидроксид	0,6	Полиэтиленгликольсульфид-фталат	0,90
	Кислота фталевая	1,1		
	Вода обессоленная	1,0		
Поликон-денсация с карбамидом(8)	Натрия гидроксид	0,6	Смола карбамидоэтиленгликольсульфидная	0,75
	Карбамид	0,4		
	Вода обессоленная	1,0		
Поликон-денсация с этиленгликолем (9)	Натрия гидроксид	0,6	Полиэтиленэтиленгликоль-сульфид	0,75
	Этиленгликоль	0,4		
	Вода обессоленная	1,0		
Получение гидроксисульфоксидов(11)	Натрия гидроксид	0,6	Этиленгликольсульфоксид	0,70
	Уксусная кислота	0,1		
	Гидроген пероксид	1,1		
Получение гидроксисульфонов(13)	Натрия гидроксид	0,6	Этиленгликольсульфон	0,80
	Уксусная кислота	0,1		
	Гидроген пероксид	2,2		
Получение гидроксисульфокислот (28)	Натрия гидроксид	0,6	Этиленгликольсульфокислота	0,65
	Уксусная кислота	0,1		
	Гидроген пероксид	4,4		

Получение тиазансульфоксидов, тиазансульфонов, дисульфоксидов и дисульфанов требует двухстадийных реакций. Эти технологии достаточно дороги, и могут быть оправданными лишь при получении ценных конечных продуктов.

ВЫВОД

Процесс обеззараживания отравляющих веществ (ОВ), в частности иприта, состоит из нескольких стадий, которые могут быть разнесены в пространстве и во времени. К этим стадиям относятся: выявление ОВ, транспортировка их к месту обезвреживания, разборка снаряженных ОВ снарядов, бомб и мин, переработка реакционных масс. Наиболее безопасный путь – на месте выявления под «родную» тару осторожно подводить специальные герметичные и прочные контейнеры. Снаряженные ипритом бомбы и снаряды, в целях предотвращения неожиданного взрыва, желателен еще и замораживать жидким азотом. В этих контейнерах ОВ перевозить на соответствующие химические предприятия, где осторожно, прямо в «родной» таре перегружать в герметичный же реактор. Обезвреженную тару по окончании химической переработки можно извлечь из реактора и утилизировать. Переработку же самого иприта в полезные продукты

на сегодняшний день лучше всего проводить химическими методами. Предложенные в данной статье технологии значительно безопаснее и намного менее вредны для окружающей среды, чем практикуемые ныне методы сжигания. Кроме того, такая переработка дает возможность получать достаточно ценные материалы. Результаты проведенного исследования позволяют увеличить количество вариантов утилизации такого опасного вещества как иприт и выбрать наиболее безопасный и экономически оправданный способ.

Список литературы

1. Ташевский С., Аронова М. "Решай вопрос со своими ядами". Как в России создавали и уничтожали химическое оружие // [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.sibreal.org/a/kak-v-rossii-sozdavali-i-unichtozhali-himicheskoe-oruzhie/31800991.html> (24 ноября 2022)
2. Попова Н. Лысая треска в ипритовом желе // Аргументы недели [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://cripo.com.ua/processes/?p=62093/>
3. СЕГ: Под угрозой не только Балтика // [Электронный ресурс] Режим доступ: https://censor.net/ru/forum/2316848/seg_pod_ugrozyi_ne_tolko_baltika (18 января 2006)

4. «Строительство "Северного потока - 2" грозит загрязнением Балтийского моря отравляющими веществами: данные разведки» // [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://apostrophe.ua/news/world/2021-03-01/stroitelstvo-severnogo-potoka---2-grozit-zagryazneniem-baltiyskogo-morya-otravlyayuschimi-veschestvami-dannye-razvedki/224446> (1 марта 2021)

5. Аугустиныш А. // «Северный поток-2» может активировать тысячи химических бомб на дне Балтики. «Новые известия» 24.03.2021 // [Электронный

ресурс] Режим доступа: <https://newizv.ru/news/incident/24-03-2021/severnyu-potok-2-mozhet-aktivirovat-tysyachi-himicheskikh-bomb-na-dne-beltiki>.

6. Чародеев Г. Химическое оружие у берегов Крыма: когда "проснутся" бочки с ипритом. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://newizv.ru/news/society/02-12-2021/himicheskoe-oruzhie-u-beregov-kryma-kogda-prosnutsya-bochki-s-ipritom-i-lyuizitom>.

7. Сокальский М.А., Сокальская Л.И., Татарников А.В. Утилизация отравляющих веществ и полупродуктов их синтеза: получение на их основе ионообменных материалов для гидрометаллургии Рос. химич. ж., 2001, т. XLV, No 5-6, с. 157.